

July 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 01.07.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

INDEKS TUSHUNCHASI VA STATISTIKADAGI O'RNI

Bozorboyev Diyorbek Po'lat o'g'li

O'zMU Jizzax filiali talabasi
e-mail: bozorboyevdiyorbekk@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada indeks tushunchasining mohiyati, uning statistikadagi roli va amaliy qo'llanilishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Indekslar yordamida asosan turli davr va hududlarda hodisalar o'zgarishini baholash, shuningdek reja va buyurtmalar bajarilishini tahlil qilish kabi yo'nalishlarda ko'p foydalaniladi. Maqolada indekslarning individual va umumiy, bazisli va zanjirsimon, miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga asoslangan turlari keng ko'rib chiqilgan. Shuningdek, indekslar orqali murakkab iqtisodiy jarayonlarni o'rganish va alohida omillar ta'sirini aniqlash usullari izohlangan.

Kalit so'zlar: Indeks, statistik indeks, bazisli indeks, zanjirsimon indeks, miqdoriy ko'rsatkichlar, sifat ko'rsatkichlari.

“Indeks” atamasi lotincha “Index” so'zidan olingan bo'lib, u ko'rsatkich, belgi, tartib belgisi kabi ma'nolarni anglatadi. Lekin har bir ko'rsatkich ham indeks deb atalavermaydi. Masalan, pochta va matbaa sohalarida indeks ko'pincha tartib raqami sifatida ishlatiladi. Statistikada esa indeks tushunchasi ancha keng va chuqur ma'noga ega.

Statistik indeks — bu turli davr yoki hududlarda bevosita qo'shib bo'lmaydigan hodisalarni o'zaro taqqoslashga imkon beruvchi ko'rsatkichdir. Masalan, mahsulot hajmi, narx, tannarx yoki mehnat unumdorligi kabi ko'rsatkichlarning o'zgarishini oddiy yig'indi yoki o'rtacha orqali baholab bo'lmaydi. Shu sababli, statistikada maxsus indekslar yordamida bu jarayonlarni o'rganish amaliyoti mavjud.

Mahsulot hajmini tahlil qilish uchun uni narx bilan ko'paytirib, qiymat ko'rinishida ifodalash talab qilinadi. Bunda mahsulot qiymatining o'zgarishi ikki omil — miqdor va narxga bog'liq bo'ladi. Barcha mahsulotlar bo'yicha umumiy miqdor o'zgarishini aniqlash uchun, baholar bir xil sharoitda (odatda bir davrning bahosida) hisoblanadi. Narx o'zgarishini o'rganishda esa miqdorning ta'siri istisno qilinadi.

Indekslar yordamida vaqt davomida yoki hududlar bo'yicha hodisalar o'zgarishini, shuningdek reja va buyurtmalar bajarilishini baholash mumkin. Shu asosda ular dinamika, hududiy va reja indekslariga bo'linadi.

Indekslar o'rtacha ko'rsatkichlarning o'zgarishini tahlil qilishda ham qo'llaniladi. Masalan, o'tgan yilga nisbatan o'rtacha narxning qanchaga oshganini aniqlash uchun joriy davrdagi o'rtacha narx o'tgan davrnikiga bo'linadi. O'rtacha ko'rsatkichlar o'zgarishiga nafaqat ko'rsatkichning o'zgarishi, balki tarkibning ham ta'siri bor. Shu sababli o'zgaruvchan va o'zgarmas tarkibli indekslar hamda tarkibiy siljish indeksleri hisoblanadi.

Indekslar qamroviga qarab individual va umumiy turlarga ajratiladi. Masalan, faqat bitta mahsulotning narxini kuzatmoqchi bo'lsak — individual, barcha mahsulotlar bo'yicha — umumiy indeks ishlatiladi.

Indekslar bazisli va zanjirsimon bo'lishi mumkin. Bazisli indekslarda barcha davrlar bir asosiy davr bilan, zanjirsimon indekslarda esa har bir davr o'zidan oldingi davr bilan solishtiriladi.

Indekslar miqdoriy (fizik hajm) va sifat ko'rsatkichlari (masalan, narx, tannarx, hosildorlik) bo'yicha ajratiladi. Umumiy indekslarda mahsulot miqdori ko'pincha vazn sifatida olinadi.

Mahsulot hajmini aniqlash uchun, turli mahsulotlar narxi va miqdori ko'paytiriladi va yakuniy qiymat olinadi. Shu orqali barcha mahsulotlarning umumiy qiymati aniqlanadi. Bu yerda narxdan tashqari tannarx yoki mehnat xarajatlari ham qo'llanilishi mumkin.

Indekslar yordamida sifat ko'rsatkichlari — narx, tannarx, hosildorlik, rentabellik kabi ko'rsatkichlar ham baholanadi. Masalan, hosildorlikning individual indeksi joriy yildagi bir gektardan olingan hosilning o'tgan yilgi hosilga nisbati orqali topiladi.

Narx, miqdor va savdo aylanmasi indekslari bir-biri bilan bog'liq bo'lib, ular o'zaro ko'paytirilganda umumiy indeks hosil qiladi. Masalan:

$$J_p \times J_q = J_{pq},$$

bu yerda J_p — narx indeksi, J_q — hajm indeksi, J_{pq} — savdo aylanmasi indeksi.

Indekslar orqali kompleks ko'rsatkichlar tahlil qilinadi va har bir omilning umumiy natijaga ta'siri aniqlanadi. Masalan, ishlab chiqarish qiymati mahsulot miqdori va narxining ko'paytmasi sifatida ifodalanadi. Shu tarzda, har bir omilning ta'siri alohida o'rganiladi.

Kompozit indekslar bir nechta ko'rsatkichlarni birlashtirib, umumlashtirilgan baho beradi. Bunday indekslar ijtimoiy fanlar va iqtisodiy tahlillarda keng qo'llaniladi. Masalan: Inson rivojlanish indeksi, Gender tengligi indeksi, Dow Jones sanoat indeksi va boshqalar.

2009-yilda Stiglitz, Sen va Fitoussi tomonidan yozilgan hisobotda indekslarning keng tarqalishi uch asosiy sabab bilan izohlangan: aholining statistik savodxonligining oshishi, iqtisodiy tizimlarning murakkablashishi va axborot texnologiyalarining rivojlanishi.

Indeksni tuzishda elementlar ko'pincha teng vaznga ega bo'ladi. OECD(The Organisation for Economic Co-operation and Development) va Yevropa Komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan qo'llanmada indekslarni yaratishning o'nta bosqichi belgilangan: nazariy asos, ma'lumotlarni tanlash, yetishmayotgan ma'lumotlarni to'ldirish, ko'p o'lchovli tahlil, normallashtirish, vazn berish, ko'rsatkichlarni birlashtirish, sezuvchanlik tahlili, boshqa ko'rsatkichlar bilan bog'lash va vizualizatsiya.

Xulosa qilib aytganda, indekslarning iqtisodiy mazmuni faqat qaysi davr ko'rsatkichi vazn sifatida olinganiga emas, balki uning qanday jihatlarni ochib

berishiga bog‘liq. Shu tufayli indekslar hodisalarning nisbiy o‘zgarishini baholash va iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish uchun asosiy vositalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Statistika bo‘yicha praktikum: o‘quv qo‘llanma/ I.Habibullayev, X.A.Shadiyev, B.Q. Utanov – Toshkent: “Shafolat Nur Fayz”, 2021.-360 b.
2. Xalqaro statistika: o‘quv qo‘llanma/ B.Sh.Akbarova –Toshkent: 2022.-156b
3. Bozorboyev D. DAROMAD O ‘ZGARISHINING ISTE’MOLCHI TANLOVIGA TA’SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13984894> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 10-13.
4. Bozorboyev D. ISTE’MOL VA JAMAG ‘ARMANING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O ‘ZARO BOG ‘LIQLIGI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13982223> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 74-79.
5. Bozorboyev D. OLIGOPOLIYANING XUSUSIYATLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA’SIRI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968981> //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 63-67.
6. Bozorboyev D. RAQOBATNING MOHIYATI VA UNI HARAKATGA KELITIRUVCHI KUHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968914> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 74-77.
7. Bozorboyev D. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR UCHUN XALQARO SAVDONING YUTUQ VA ZARARLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13968796> //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 7. – C. 70-73.
8. Saitov S., Asatullayeva M. O‘ZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15386800> //Journal of International science networks. – 2025. – T. 1. – №. 5. – C. 194-199.
9. Saitov S., Asatullayeva M. MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14564363> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 171-173.
10. Saitov S. AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING YO‘LLARI VA USULLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14513570> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 90-94.
11. Kamolov D., Ismoilova D. RAQAMLASHTIRISHNING O ‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA’SIRI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 301-306.
12. Saitov S. “RAQAMLI O ‘ZBEKISTON–2030” AMALDA: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 148-151.
13. Saitov S. et al. O ‘ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI RAG ‘BATLANTIRISH YO ‘NALISHLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – T. 3. – №. 33. – C. 728-730.
14. Saitov S. et al. SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2025. – T. 3. – №. 33. – C. 731-733.